

- 风
- 炭黑
- 油气
- 烟气
- 燃料油
- 不凝气
- 冷却水

商丘金蓬实业股份有限公司				FIRST ANGLE PROJECTION	
TEL:	FAX:	Http: \\	E-mail:		
设备名称	工艺流程图		负责人		
设备编号			日期		
绘图			零件数量		
审核			材料		
批准			重量(kg)		
图幅	A	SHEET OF	CAD FILE	图纸比例	1:1